

भारतीय लोकशाही आणि संविधानिक नैतिकता

प्रा. डॉ. देविदास ग्यानुजी नरवडे

(राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख) गोदावरी कनिष्ठ व वरिष्ठ कला महाविद्यालय अंबड

ता. अंबड जि. जालना.

ई-मेल :- dgnarwade75@gmail.com

प्रस्तावना:-

स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर 26 जाने.1950 साली भारताने आपली स्वतःची राज्यघटना अंमलात आणण्यास सुरुवात केली. तेव्हापासून आजतागायत आपण संसदीय लोकशाही हे प्रतिमान राबवत आहोत. धर्मपिरपेक्ष प्रजाकसत्ताक, उदारमतवादी, समाजवादी लोकशाहीचे प्रारूप आपण स्वीकारले आहे. लोकांनी, लोकांकडून, लोकांसाठी असलेली लोकशाही आपण संविधानाच्या माध्यमातून स्वतः प्रत अर्पण केली आहे. यात लोककल्याणाचा कल्याणकारी राज्य स्थापन करण्याचा संकल्प आहे. लोकशाही ही केवळ एक राजकीय प्रणाली नसून सामाजिक जीवनाची प्रक्रिया आहे!

भारतीय सामाजिक व्यवस्था ही वर्ण व्यवस्थेवर आधारलेली विषमता मुलक सामाजिक व्यवस्था आहे. एकाच धर्मातील, समाजातील व्यक्तींचा सामाजिक दर्जा उच्च, कनिष्ठ अस्पृश्य स्वरूपाचा आहे. त्यामुळे एक जिनसी सामाजिक व्यवस्था निर्माण होऊ शकली नाही. तरीही भारतीय संविधान कर्त्यांनी विविध जाती, धर्म, भाषा भु-प्रदेश चालीरिती परंपरा, असूनही भारत देशास अखंड ठेवण्यात यश प्राप्त केले आहे. भारतीय संविधान कर्त्यांनी संविधानात सामाजिक विषमता, भेदाभेद कमी करण्यासाठी त्यावर पायबंद घालण्यासाठी अनेक तरतुदी कायदे केले. उदा. कलम 15 नुसार धर्म, वंश, जात, लिंग जन्मस्थान यावरून भेदाभेद करता येणार नाही. तसेच नागरिकांना मुलभूत अधिकार देण्यात आले त्याचे न्यायालयात संरक्षण दिले. सामाजिक दृष्ट्या मागास वर्गांना विशेष संधी म्हणून आरक्षण देण्यात आले. एखाद्या देशाचा विकास म्हणजे शेवटच्या नागरिकांचा विचार करूनच शक्य आहे मुठभर लोकांचा विकास हा देशाच्या विकासाचे द्योतक असू शकत नाही. भारताला स्वातंत्र्य प्राप्त होऊन 74 वर्षे झाली आणि 1950 पासून संविधानाची अंमलबजावणी सुरु झाली तदंतर 1952 ला लोकसभेच्या पहिल्या निवडणुका झाल्या तेव्हापासून भारतात संसदीय लोकशाही शासन व्यवस्था सक्षमपणे सुरु आहे. काँग्रेस पक्षाची एक हाती सत्ता देशात काही अपवाद वगळता 2014 पर्यंत होती. त्यानंतर 2014 नंतर भारतीय जनता पार्टी सत्तेत आली आहे. भारतीय संविधानाने भारतीय नागरिकांना एकेरी नागरिकत्व देऊन दुहेरी शासन व्यवस्था प्रदान केली आहे. केंद्र राज्य यांच्यात अधिकार वाटणी करून केंद्र सुची व राज्यसुची, समवर्ती सूची निर्धारित केली आहे. प्रत्येक राज्यांची निर्मिती भाषावर केली आहे. भारतासारखा खंडप्राय देश एकत्रित ठेवण्याचे महत्वपूर्ण कार्य राज्यघटनेने केले आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश म्हणून भारताचा नाव लौकीक आहे. कालांतराने या लोकशाही व्यवस्थेत काही दोष निर्माण झाले आहेत जसे, राजकारणातील गुन्हेगारीकरण, भ्रष्टाचार, बंडखोरी, राजकीय नैतिक अधीपतन इत्यादी कृप्रवृत्ती वाढलेल्या आहेत त्यावर वेळीच चिंतन, मनन, करून उपाय शोधले पाहिजेत. देशातील विविध राज्यात बहुसंख्य आणि सधन असलेला वर्ग राज्यांच्या शासन व्यवस्थेत अग्रभागी राहिला आहे. तामिळनाडू सारख्या राज्यात ओ. बी. सी. घटक सत्तेवर आला परंतु इतर राज्यात उच्चवर्णीयच, सधन वर्गच सत्तेत राहिला आहे.

कि-नोटस: भारतीय लोकशाही, भारतीय समाज व्यवस्था, संविधानिक तरतुदी

भारतातील लोकशाही व्यवस्था :-

भारतातील राजकीय व्यवस्था प्रातिनिधीक स्वरूपाची आहे. संसदेत भारतातून लोक प्रतिनिधी निवडून जातात. आणि हे प्रतिनिधी संपूर्ण देशातील जनतेचे

कल्याण करण्यासाठी संसदे मार्फत सरकार स्थापन करून राज्यकारभार हाकत असतात.

लोकसभेत 545 सभासद असतात त्यांत लोक संख्येनुसार अनु. जाती आणि अनु. जमातींना राखीव जागांची तरतुद करण्यात आली आहे. संसद ही

लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन सभागृहांनी मिळून बनलेली आहे. भारताच्या राजकीय व्यवस्थेविषयी सत्ता विभाजनाचा अवलंब करण्यात आला आहे. सत्तेचे केंद्रीकरण होऊ नये याची खबरदारी घेण्यात आली आहे. कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्यायमंडळ अशी ही विभागणी केलेली आहे. लोकशाहीत जनता ही सर्वोच्च असते म्हणून लोकप्रतिनिधीचे सभागृह सर्वोच्च असते.

परंतु या लोकप्रतिनिधीच्या जबाबदाऱ्या लोकांच्या प्रश्नांच्या बाबतीत लोक प्रतिनिधी च्या कार्याचा लेखाजोखा जनतेसमोर आला पाहिजे जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठी या लोकप्रतिनिधीची निवड होत असते. भारतात जात, धर्म, भाषा अशा मुद्द्यांची निवडणुकीत रेलचेल असते अनेक ठिकाणी जात हा प्रमुख मुद्दा असतो आणि त्यामुळे बहुसंख्य जातीतील उमेदवार निवडून येतो व जातीय विषमता, जातीयता घट्ट होत जाते. उमेदवाराचे कर्तव्य, इमानदारी कडे दुर्लक्ष करून राजकीय पक्ष निवडून येणारा बहुसंख्य जातीचा, पैसा खर्च करण्याची कुवत असणारा उमेदवार दिला जातो लोकांनी जात-धर्म न पाहता, उमेदवार हा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा भ्रष्टाचारी असू नये असा आग्रह राजकीय पक्षांकडे धरावा किंवा तसा योग्य उमेदवार निवडून देणे गरजेचे आहे. हेच उमेदवार निवडून येऊन जनतेच्या भवितव्याची धोरणे आखत असतात. लोकशाहीत लोक नेहमी जागरूक असावे लागतात. लोकशाही राजकीय व्यवस्था ही जीवन प्रणाली बनली पाहिजे².

लोकशाहीचे सक्षम सामाजीकरण होणे आवश्यक आहे. लोकशाहीत सर्व नागरिकांच्या समावेश याबरोबरच राजकीय न्याय प्रस्थापित करून अल्पसंख्या, मागास घटकांना व्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात सामील करून घेऊनच ही लोकशाही प्रगल्भ व परिपक्व आणि चिरंतन टिकवून ठेवू शकतो. देशात शांतता सहकार्याचे वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे. कारण लोकशाही ही सनदशीर मार्गाने मार्गक्रमण करणारी व्यवस्था आहे. दुसरे म्हणजे लोकशाही सर्व नागरिकांना सामावून घेणारी धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था असली पाहिजे. भारतासारख्या देशात तर अनेक जाती, धर्म, वंश प्रादेशिक असमतोल, धर्मांधता, जातिभेद

मोठ्या प्रमाणात आहेत यामुळे राष्ट्रीय ऐक्य, सामाजिक सलोखा ह्या गोष्टी प्रकर्षाने व जाणीवपूर्वक पाळणे शांतता अबाधित राहणे नितांत आवश्यक आहे. प्रत्येक नागरिकांचा सन्मान त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण आणि संवर्धन करणारी व्यवस्था विश्वासास पात्र ठरते. लोकशाहीत नागरिकांना लोकशाहीचे संपूर्ण ज्ञान असणे हे लोकशाहीस पूरक व यशस्वी करण्यास आवश्यक असते. जनता साक्षर असेल तर लोकशाहीत जबाबदार शासन व्यवस्था निर्माण होण्यास मदत होत असते भारतात आजही निरक्षरतेचे प्रमाण 25.40% आहे³.

भारतीय सामाजिक व्यवस्था :-

भारतात सामाजिक व्यवस्था ही विषमतेवर, उच्चनीचतेवर वर आधारित आहे. त्यामुळे भारतात निव्वळ राजकीय अधिकार देऊन सामाजिक उत्थान होणार नाही कारण सामाजिक व आर्थिक अधिकारा याशिवाय राजकीय अधिकारांचा संकोच होईल. करिता सामाजिक विषमता, जातीय भेद नष्ट करून एकसंघ समाज निर्माण करण्यात भारतीय राज्यघटनेचा अवलंबन प्रकर्षाने करावा लागेल. नितिवान, निमंत्रित सभ्य समाज निर्माण करण्यास राज्यघटने विषयी इमानदार राहून बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता, वृद्धिंगत होणे काळाची गरज आहे.

1970 ते 1990 या दशकात भारतात सामाजिक चळवळीचा काळ म्हणून ओळखला जातो⁴. हजारो वर्षांपासून भारतीय समाजात प्रवाहा बाहेर, गावकुसाबाहेर, दरिद्री, अपमानित हलाखीचे जीवन जगणाऱ्या वर्गाने माणूस म्हणून जगविण्यासाठी प्रस्तापित सभात राजकीय व्यवस्था यांच्याकडे आपले मूलभूत हक्क आत्मसन्मान यासाठी प्रखर लढा दिला.

प्रस्थापित समाज व्यवस्थेकडून दलित, मागासवर्ग, स्त्रिया यांच्यावर जी सामाजिक मानहानीकारक बंधने होती त्यामुळे समाजाचा मोठा वर्ग विशिष्ट वर्गांच्या चाकरीत आपले जीवन जगत असे. भारतीय लोकशाही विषयी डॉ. आंबेडकरांची जी धारणा होती लोकशाहीच्या कल्पनेमध्ये सामाजिक विषमता ही समाजाच्या अधोगतीला कारणीभूत ठरत असते. आणि भारतात आजही सामाजिक, विषमता जातीयभेद असून जातींच्या अस्मिता तीव्र होताना दिसत आहेत.

भांडवलशाही व्यवस्थेत आर्थिक प्रश्न, गरीबी दारिद्र्याचे प्रमाण वाढताना दिसते आहे. गरिबांना शिक्षण मिळणे दुरापास्त झाले आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता, सुशिक्षित पणा समाजाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बटवत असतो. सर्वांसाठी मोफत शिक्षण तेही पदवीपर्यंत द्यावे. अशिक्षित, गरीब, दलित, स्त्रिया यांच्या जीवनात अंधारच पसरत असतो. भारतात प्रचंड आर्थिक विषमता दारिद्र्य आहे. ज्यामुळे ही जनता लाचारीचे जीवन जगत असते परिणामी निवडणुकांमध्ये यांचा सर्रास वापर करून, आमिषे दाखवून त्यांच्या अमूल्य मतांची किंमत लावली जाते. लोकशाहीच्या सुदृढतेसाठी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकासाची अत्यंत आवश्यकता असते. कारण समाजातील अशिक्षित लोकांना अनेक बाबतीत ज्ञान मिळत नाही त्यांचे अधिकार, स्वातंत्र्य, कामाचा मोबदला, मतदानाचे महत्व, शासन व्यवस्था, लोकप्रतिनिधींचे कार्य, कर्तव्य यांची माहिती याविषयी त्यांच्यात अनभिज्ञता राहते परिणामी त्यांच्यावर अन्याय, अत्याचार होत असतात.

भारतीय समाजात जातिव्यवस्थेमुळे जन्मारून जात ठरत असल्या कारणाने जाती-जातीत संघर्ष होत असतो⁵. सामाजिक नीतिमत्ता, मानवता, सहकार्य यातूनच भारतीय समाजाची प्रगती होऊ शकते. खंडित समाज प्रगतीपथावर मजल मारण्यास अक्षम्य ठरत असतो. त्यासाठी सक्षम समाज, सक्षम समाज व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी नैतिकतेचा आलेख उंचावला पाहिजे.

संविधानिक तरतुदी:-

भारतीय संविधानाच्या भाग 3 मध्ये नागरिकांना मूलभूत हक्क देण्यात आले आहेत. कलम 14 समानतेचा हक्क-कायद्यापुढे कोणत्याही नागरिकास समान वागणूक दिली जाईल असे स्पष्ट केले आहे.

कलम 15 मध्ये - धर्म, वंश, जात, लिंग अथवा जन्मस्थान यावरून राज्य भेदभाव करणार नाही⁶.

कलम 17 नुसार - अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आली.

कलम 19 नुसार - भाषण स्वातंत्र्य व अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य, भारतात मुक्त

संचार करण्याचे स्वातंत्र्य, स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य

अशाप्रकारे भारतातील नागरिकांना मुक्त करून देशाला एक दिशा देण्याचे कार्य संविधानिक पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. देशातील सामाजिक समस्या यावर कायद्याने परिणाम कारक उपाय योजना करण्याचा प्रयत्न संविधान निर्मात्यांनी केला आहे, परंतु या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याचे तंत्र ज्यांच्यावर सोपवलेले आहे त्यांनी नीतिमत्ता पाळून निरपेक्ष कायद्यांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक ठरते. डॉ. आंबेडकरांनी एक स्पष्ट केले आहे की संविधान कितीही चांगले असले आणि अंमलबजावणी करणारे लोक जर वाईट असतील तर ते संविधान कुचकामी ठरेल.

भारतीय समाजात शोषणाविरुद्ध कलम 23 मध्ये मानवाच्या अपव्यापार, वेढविगारी यास मनाई करण्यात आली आहे. भारतात अस्पृश्यांना समाजातील खालच्या वर्गात हीन आणि जनावरापेक्षाही निम्नस्तराची वागणूक दिली जात होती त्याला तथाकथित धर्ममार्तंडाकडून मान्यता होती. यामुळे समाजाचा मोठा वर्ग अपमानित गुलामगिरीचे जीवन जगत होता. त्यामुळे मोठा वर्ग राज्याच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर होता. स्वातंत्र्यानंतर भारतातील या सामाजिक क्रूर, अन्यायी, जुलमी, परंपरा पासून सुटका करण्याचे व संपूर्ण भारतीय हे एक आहेत असे स्पष्ट करण्यात आले. कोणतेही राष्ट्र हे विषम समाजव्यवस्था असतांना आपली उन्नती करू शकत नाही परंतु सामाजिक दृष्ट्या संवर्ण आहेत त्यांना त्यांचा अधिकार, वर्चस्व, सत्ता सोडून देणे आजही शक्य होत नाही. माणसाने माणसाला माणूस म्हणून व्यवहार करावेत. जात, धर्म, वंश, स्पृश्य, अस्पृश्य, उच्च - नीच म्हणून व्यवहार करू नये यामुळे माणुसकीला काळिमा फासल्यागत परिस्थिती निर्माण होते. आपल्या सद्सदविवेक बुद्धीला साद घालून मानवी व्यवहार व्हावेत आपली नीतिमत्ता कायम ठेवावी असेच वर्तन संविधानाला अपेक्षित आहे त्यावर चिंतन व्हावे म्हणजे योग्य विचार, साहित्य नागरिकांना मिळेल देशातील समाजाला मानवी मूल्याधिष्ठिता प्राप्त होईल.

संविधानाच्या भाग चार मध्ये राज्य धोरणाची निर्देशक तत्व मधील कलम 39 मध्ये राज्याच्या धोरणाविषयी मार्गदर्शन केले आहे. सर्व नागरिकांना

कामाबद्दल योग्य व समान वेतन असावे. स्त्री-पुरुषांना उपजीविकेचे पुरेसे साधन मिळवण्याचा समान हक्क असावा. भावी पिढी विषयी युवकांना, बालकांना निरामय पद्धतीने आणि मुक्त, प्रतिष्ठापूर्ण वातावरणात, आपला विकास करण्यासाठी संधी व सुविधा राज्याने दिल्या पाहिजेत. त्यांना शोषणापासून आणि नैतिक व भौतिक गरजांच्या बाबतीत उपेक्षे पासून संरक्षण दिले जावे?

अशा पद्धतीने संविधानातील विविध तरतूदीतुन देशाच्या नागरिकांचे नैतिक अधिष्ठान सक्षम करण्यासाठी किंवा राष्ट्रांची नैतिक ताकद वाढविण्याच्या दृष्टीने सहाय्यकारी आहेत त्यावर योग्य रीतीने अंमल होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

सारांश

भारतीय नागरिकांमध्ये मोठी व्यापक बुद्धिमत्तेची परंपरा आहे. एवढ्या कर्मठ सामाजिक व्यवस्थेतही भारतात लोककल्याणकारी, लोकशाही शासन व्यवस्था, धर्मनिरपेक्ष संविधान निर्माण होऊन ते अंमलात आले आहे गेली 74 वर्ष लोकशाही शासन व्यवस्था सक्षम पणे उभी आहे. भारतीय समाजाने अनेक परिवर्तन स्वीकारले आहेत. प्राचीन काळापासून सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय, धार्मिक परिवर्तने होत आली आहेत. भारतात अनेक जागतिक धर्मांचा उदय झाला उदाहरणार्थ जैन, बौद्ध, हिंदू तसेच जगातील सगळ्यात धर्मांची अनुयायी भारतात मोठ्या संख्येने राहतात. अनेकतेतून एकता हे भारताचे वैशिष्ट्य

आहे संविधानाने भारतीय नागरिकांना आपल्या सदसद्विवेकबुद्धीला पटेल त्या धर्माचा अनुनय, प्रचार-प्रसार, पूजा – अर्चा करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. नागरिकांना राजकीय व्यवस्थेत सहभागासाठी प्रत्येकाला मतदानाचा अधिकार देताना कोणताही भेद केला नाही. लोकशाहीचे पालन पोषण करून आम्ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहोतच पण ती लोकशाही जगातील आदर्श लोकशाही कशी होईल हे सर्वस्वी जनतेच्या व्यवहार वर्तनावर अवलंबून आहे.

संदर्भसूची:-

- १) प्रा. डॉ. प्रकाश चौधरी, आंतरभारती(संपा) भारतीय संविधान:- सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय (लेख) प्राचार्य सदा विजय आर्य, आंतरभारती संकुल, औरंगाबाद पृष्ठ क्रमांक 16.
- २) प्रा. बी. बी. पाटील लोकशाही निवडणुका व सुशासन, फडके प्रकाशन कोल्हापूर पृष्ठ क्रमांक. 85.
- ३) उपरोक्त पृष्ठ क्रमांक 88
- ४) प्रा. डॉ. प्रकाश चौधरी, आंतर भारती जनता, नागरिक, लोक इत्यादी: राजकीय न्यायाची बदलती संकल्पना राजेश्वरी देशपांडे, आंतरभारती संकुल, औरंगाबाद पृष्ठ क्रमांक 241.
- ५) प्रा. बी. बी. पाटील, लोकशाही निवडणुका सुशासन, फडके, कोल्हापूर पृष्ठ क्रमांक 77.
- ६) महाराष्ट्र राज्य, भारतीय संविधान, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 2014 पृष्ठ क्रमांक 06.
- ७) उपरोक्त पृष्ठ क्रमांक 17.